

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8395581>
УДК 616-036.22

ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: В процессе исследования изучена динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Гродненской области в период с 2017 по 2022 гг. и выявить основные факторы, влияющие на ее изменение. По результатам исследования определено количество и динамику инфицированных в Гродненской области за последние шесть лет, распространенность ВИЧ-инфекции среди различных слоев населения, определены основные пути заражения и основные методы лечения ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, динамика заболеваемости, пути заражения, лечение

TRENDS AND FEATURES OF THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF HIV INFECTION IN THE GRODNO REGION

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Assoc.

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Assoc.,

Grodno State Medical University,
Grodno

Annotation: In the course of the study, the dynamics of the incidence of HIV infection in the population of the Grodno region in the period from 2017 to 2022 was studied and the main factors influencing its change were identified. According to the results of the study, the number and dynamics of infected people in the Grodno region over the past six years, the prevalence of HIV infection among various segments of the population were determined, the main ways of infection and the main methods of treatment of HIV infection were determined.

Keywords: HIV infection, morbidity dynamics, ways of infection, treatment

Актуальность. ВИЧ-инфекция – это мировая катастрофа, охватившая большинство стран за небольшой период времени – первый случай был выявлен в 1959 году. По всему земному шару 59 миллионов человек страдают от ВИЧ, и свыше 20 миллионов из них уже скончались от болезни. Ранее думали, что эпидемия связана только с антиобщественным поведением, но теперь ВИЧ-инфекция затронула все категории населения, причем около 2-3 случаев на каждый обнаруженный не диагностируются [1-4]. Самая ужасная угроза – это СПИД – финальная стадия ВИЧ. Средняя продолжительность жизни на этой стадии – до 9 месяцев. Заболевание часто убивает людей в рабочем возрасте, что отрицательно сказывается на демографических показателях [4, 5]. Анализ заболеваемости необходим для усовершенствования первичной и вторичной профилактики ВИЧ, разработки методов профилактики, что в будущем поспособствует снижению числа заболевших [6-8].

Цель. Изучить динамику заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Гродненской области в период с 2017 по 2022 гг. и выявить основные факторы, влияющие на ее изменение.

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования были использованы аналитический и оценочно-сравнительный методы. Аналитический метод позволил изучить динамику заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Гродненской области, выявить основные группы риска, определить факторы, влияющие на распространение инфекции, и разработать рекомендации по профилактике. Оценочно-сравнительный метод позволил сравнить

показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Гродненской области с общереспубликанскими и мировыми данными, а также оценить эффективность принятых мер по борьбе с эпидемией. Источниками информации для исследования послужили данные государственной статистической отчетности [1-3], предоставленные ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Результаты и их обсуждение. Согласно государственной отчетности, на 01.12.2022 года в Гродненской области было зарегистрировано 1419 человек, инфицированных ВИЧ-инфекцией. За последние пять лет количество новых случаев заражения снизилось с 115 в 2017 году до 66 в 2022 году.

ВИЧ-инфекция поражает людей разных полов, возрастов и социальных групп. Однако, наблюдается тенденция к увеличению доли мужчин среди заболевших: в 2018 году они составляли 59,6%, а в 2021 году – 67,0%. У женщин ВИЧ-инфекция может вызывать различные осложнения, связанные с половой системой, менструальным циклом и беременностью. Кроме того, у женщин с ВИЧ-инфекцией повышается риск рождения детей с этим заболеванием: с 1987 по 2022 годы от ВИЧ-положительных матерей родилось 203 ребенка, из них у 13 был подтвержден диагноз «ВИЧ-инфекция». Однако, за последние 7 лет таких случаев не было.

ВИЧ-инфекция передается несколькими способами: через половой контакт с инфицированным человеком, через кровь при использовании общих игл или шприцев, а также от матери к ребенку во время беременности или родов. Самый распространенный путь заражения – половой: он составлял 70,5% в 2018 году и 85,7% в 2020 году. В некоторых случаях причина инфицирования остается неизвестной: таких случаев было 1,4% в 2020 году.

ВИЧ-инфекция затрагивает людей разных профессий и видов деятельности. Больше всего заболевших среди безработных (36,4%), рабочих (33,3%) и заключенных (19,0%). По возрасту большая часть заболевших - старше 40 лет (29,0% в 2021 году). За последние годы уменьшился процент заболевших в возрасте от 20 до 24 лет: с 35% в 2018 году до 10,8% в 2020 году.

Распространение ВИЧ-инфекции по территории Гродненской области неравномерно. В 2021 году больше всего новых случаев было выявлено в Лидском (27), Слонимском (6) и Гродненском (20)

районах. Это составляет почти 80% от общего числа заболевших в области. В пяти районах области новые случаи инфицирования не фиксировались.

ВИЧ-инфекция имеет четыре стадии прогрессирования: инкубационную, стадию первичных проявлений, стадию присоединения вторичных заболеваний и терминальную (СПИД). С 1996 по 2021 годы 308 человек получили диагноз «4-я клиническая стадия», а 368 человек - «3-я клиническая стадия».

Для диагностики ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь широко используется метод иммуноферментного анализа (ИФА), который определяет наличие антител к белкам ВИЧ в крови. Скрининг на ВИЧ-инфекцию проводится по четырем группам: обязательное медицинское освидетельствование, клинические и эпидемиологические показания, а также добровольное обследование с профилактической целью. В 2021 году в Гродненской области методом ИФА было проверено 115707 человек, что составляет 11,2% от численности населения области (в 2020 году - 110158 человек или 10,7%). Большинство ВИЧ-инфицированных в 2021 году были выявлены среди контактных лиц или лиц с клиническими признаками инфекции.

Лечение ВИЧ-инфицированных основано на применении комбинированной антиретровирусной терапии (КАРТ). Этот метод лечения стал доступнее для большего числа пациентов: с 2017 по 2020 годы количество получающих КАРТ увеличилось с 301 до 805 человек.

Выводы. По результатам нашего исследования можно сделать следующие выводы: количество инфицированных в Гродненской области за последние шесть лет снизилось на 43,6%; ВИЧ-инфекция чаще встречается среди горожан (77,4%), безработных (36,4%), рабочих (33,3%) и заключенных (19,0%); мужчины инфицируются ВИЧ-инфекцией в 1,5 раза чаще, чем женщины. У женщин с ВИЧ-инфекцией повышается риск рождения детей с этим заболеванием; основным путем заражения ВИЧ-инфекцией является половой контакт (85,7% в 2020 году); лечение ВИЧ-инфекцией с помощью комбинированной антиретровирусной терапии стало более распространенным и эффективным.

Список литературы

[1] Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Гродненской области: мониторинг достижения Целей устойчивого развития в 2021 году» / ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». – 2022. 161 с.

[2] Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Гродненской области: мониторинг достижения Целей устойчивого развития в 2020 году» / ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». – 2021. 168 с.

[3] Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающей среды Гродненской области в 2018 году» / ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». – 2019. 136 с.

[4] Мархоцкий Я.Л. Профилактика ВИЧ-инфекции: учебное пособие для вузов / Я.Л. Мархоцкий. // 3-е изд., испр. И доп. – Минск: Высшэйшая школа, 2007. 128 с.

[5] Мировая статистика здравоохранения, 2017. Мониторинг показателей здоровья в отношении Целей устойчивого развития (ЦУР). 2018. 30 с.

[6] Хрянин А.А. ВИЧ-инфекция в терапевтической практике / А.А. Хрянин, О.В. Решетников – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 88 с.

[7] Покровский В.В. Лекции по ВИЧ-инфекции / под ред. В.В. Покровского – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 848 с.

[8] Маркина А.В. Профилактика ВИЧ-инфекции / А.В. Маркина, Н.Г. Мистрикова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2019. № 31 (269). 20-22 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Information and analytical bulletin "Health of the population and the environment of the Grodno region: monitoring the achievement of the Sustainable Development Goals in 2021" / SE "Grodno Regional Center for Hygiene, Epidemiology and Public Health". – 2022. 161 p.

[2] Information and analytical bulletin "Health of the population and the environment of the Grodno region: monitoring the achievement of the Sustainable Development Goals in 2020" / SE "Grodno Regional Center for Hygiene, Epidemiology and Public Health". – 2021. 168 p.

[3] Information and analytical bulletin "Health of the population and the environment of the Grodno region in 2018" / SE "Grodno Regional Center for Hygiene, Epidemiology and Public Health". – 2019. 136 p.

[4] Marchotsky Ya.L. Prevention of HIV infection: a textbook for universities / Ya.L. Marchotsky. // 3rd ed., rev. And extra. - Minsk: Higher School, 2007. 128 p.

[5] World health statistics, 2017. Monitoring health indicators in relation to the Sustainable Development Goals (SDGs). 2018. 30 p.

[6] Khryanin A.A. HIV infection in therapeutic practice / A.A. Khryanin, O.V. Reshetnikov - M.: GEOTAR-Media, 2018. 88 p.

[7] Pokrovsky V.V. Lectures on HIV infection / ed. V.V. Pokrovsky - M.: GEOTAR-Media, 2018. 848 p.

[8] Markina A.V. Prevention of HIV infection / A.V. Markina, N.G. Mistrikova. – Text: direct // Young scientist. - 2019. No. 31 (269). 20-22 p.

© Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, 2023

Поступила в редакцию 21.08.2023

Принята к публикации 31.08.2023

Для цитирования:

Зиматкина Т.И., Александрович А.С. Тенденции и особенности эпидемиологической ситуации по вич-инфекции в гродненской области // Инновационные научные исследования. 2023. № 8-1(31). С. 18-23. URL: <https://ip-journal.ru/>